

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

2023

ISSUE 9
SEPTEMBER

JOURNAL OF

FUNDAMENTAL

STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

JOFS

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 9-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-9

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-9

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 9 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-9>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А.

– иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М.

– тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б.

– тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т.

– юридик фанлар доктори, профессор

Баҳодиров Р.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Саифназаров И.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Идиоров У.

– сиёсий фанлар доктори, профессор

Сатторов А.

– сиёсий фанлар номзоди, доцент

Умаров А.

– социология фанлари доктори, профессор

Каюмов К.

– социология ф.б.ф.д (PhD), доцент

Ҳайдаров Ўрал Ахмадович

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мусаев Джамалиддин Камалович

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент

Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б

Узакова Зарина Фуркатовна

– социология ф.б.ф.д (PhD), доцент

Шарипов Дилшод Бахшиллов

– сиёсатшунос, эксперт

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

OZODBOEV Raximjon Raxmonjon o'g'li*Namangan davlat universiteti**"Ijtimoiy fanlar kafedrasi" tadqiqotchisi*<https://doi.org/10.5281/zenodo.8333222>

G'ARB VA SHARQ OLIMLARINING ADOLAT HAQIDAGI QARASHLARINING IJTIMOIIY, FALSAFIY TAHLILI

ANNOTATSIYA

Har qanday davlat o'z jamiyatining tarixiy, madaniy, ma'naviy, axloqiy merosi negizlari asosida rivojlanadi. Bunday uyg'unlik jamiyat rivojini yangi bosqichlarga ko'taradi, uning istiqboli omillarini kengaytiradi. Ushbu maqolada g'arb va sharq olimlarining adolat haqidagi ilmiy-nazariy qarashlari tahlil etilgan. Har bir davlat o'z jamiyatining tarixiy, madaniy va iqtisodiy salohiyati negizida rivojlanadi. Adolat tushunchasining ilmiy nazariy asoslari haqida fikr yuritish jarayonida kishilik jamiyatining eng dolzarb masalalaridan biri bo'gan ijtimoiy adolat haqidagi ijobiy qarashlarini tadqiq etildi.

Kalit so'zlar: davlat, jamiyat, siyosat, xalq, boshqaruv, adolat, falsafa, demokratiya, buyrokratiya, ijtimoiy institutlar, ijtimoiy siyosat, fuqarolik jamiyati, ijtimoiy adolat, ilm-fan, insonparvarlik, demokratiya.

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ВОЗЗРЕНИЙ НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ ЗАПАДНЫХ И ВОСТОЧНЫХ УЧЕНЫХ

АННОТАЦИЯ

Любая страна развивается на основе исторического, культурного, духовно-нравственного наследия своего общества. Такая гармония поднимает развитие общества на новый уровень, расширяет факторы его перспективы. В данной статье анализируются научно-теоретические взгляды западных и восточных ученых на справедливость. Каждая страна развивается на основе исторического, культурного и экономического потенциала своего общества. В процессе размышления над научно-теоретическими основами понятия справедливости были исследованы положительные взгляды на социальную справедливость, которая является одной из наиболее актуальных проблем общества личностей.

Ключевые слова: государство, общество, политика, народ, управление, справедливость, философия, демократия, бюрократия, социальные институты, социальная политика, гражданское общество, социальная справедливость, наука, гуманизм, демократия.

SOCIAL PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF WESTERN AND EASTERN SCIENTISTS' VIEWS ON JUSTICE

ANNOTATION

Any country develops on the basis of the historical, cultural, spiritual and moral heritage of its society. Such harmony raises the development of society to new levels, expands the factors of its perspective. This article analyzes the scientific and theoretical views of western and eastern scientists about justice. Each country develops on the basis of the historical, cultural and economic potential of its society. In the process of thinking about the scientific theoretical foundations of the concept of justice, the positive views about social justice, which is one of the most pressing issues of the society of individuals, were researched.

Key words: state, society, politics, people, management, justice, philosophy, democracy, bureaucracy, social institutions, social policy, civil society, social justice, science, humanitarianism, democracy.

Adolat va taraqqiyot g'oyasi jamiyatning demokratlashib borishi sharoitida tobora kengroq imkoniyatlarga ega bo'adi, u qonun-qoida, erkinlik, demokratiyaning ifodasi sifatida muhim siyosiy qadriyatga aylanadi. Bozor munosabatlari shakllanishi sharoitida kishilarning o'z qobiliyatlarini namoyon qilishlari va uning natijalaridan to'a bahramand bo'ishlariga to'sqinlik qiluvchi qonunsizliklar va byurokratik illatlarni bartaraf etish orqali ijtimoiy adolatning kuchini aniq ro'yobga chiqarish mumkin. Insoniyat tarixining ilk qadamlaridayoq odillik, adolatlilik hissiyotlarini o'zlarida mujassamlashtirganlar. Adolat tushunchasining mazmuni konkret-tarixiy xarakterga ega va shuning uchun ijtimoiy tafakkurda unga turlicha ta'rif berilgan.

Jamiyat o'zining rivojlanishi davomida, uning o'ziga xos ma'naviy muhiti, rivojlanish yo'i, adolatli, qonunlar ustuvorligin ta'minlovchi xuquqiy normalari mavjud bo'adi.

Adolat – insonlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning o'chovi va me'yorida. Shu ma'noda u doimo ijtimoiy ahamiyat kasb etadi, u jamiyati (sotsium) hayotida muhim ahamiyat kasb etuvchi sotsial qadriyatdir va shu tufayli “ijtimoiy adolat” tushunchasini ishlatgan maqul. Aslida insoniyat tarixi – bu ijtimoiy adolat, taraqqiyot va inson orzu-umidlari yo'ida tinimsiz harakatlanish jarayonidir. Asrlar davomida jamiyatni adolatli tashkil etishga urinish to'xtamagan. Zero, adolat g'oyasi insoniyatning qadimiy orzularidan biridir.

Har bir davr va har bir xalqning mutafakkirlari shu tufayli ham adolatli jamiyat haqida asarlar yaratganlar. Demakki, inson, jamiyat, davlat tuzilishi haqidagi fanlar doirasida ham adolat muammosi markaziy o'rinlardan birini egallab kelgan. Antik davr siyosiy g'oya va qarashlari haqida gap ketganda, albatta, qadimgi Rim mutafakkiri, tengi yo'q notiq Sitseron (eramizdan avval 106-43-yillar) nomi tilga olinadi. U o'zining siyosiy nazariyalarida ikkita eng muhim g'oya – jamiyatdagi adolat eng yaxshi, haqiqiy konstitutsiya qabul qilinganidagina amalga oshirilishi hamda qonunlarni hurmat qilmaydigan odamlarsiz qonunlar xech narsa emasligi g'oyasini olg'a suradi. Tabiiy, haqiqiy huquq deb yozadi faylasuf, har qanday bitiladigan qonun, davlat qurilishidan avval paydo bo'gan. Davlatning o'zi mohiyat-mazmuniga ko'ra, adolat va huquq timsolidir. U Platon va Aristoteldan farqli ravishda davlat boshqaruvi monarxiya, aristokratiya hamda demokratiyaning eng afzal tomonlarini o'zida mujassamlashtirgan aralash boshqaruvni taklif qiladi. Xulosa qilib aytish mumkinki, Sitseron huquqiy davlat ijodkoridir.

Aflotun va Aristotel taklif qilgan adolat muammosining yechimini mos ravishda “idealistik” va “realistik” deb atash mumkin. Platonning qarashlari uning antropologik va kosmologik qarashlariga asoslanadi. Koinotning uch tomonlama tuzilishi (g'oyalar olami, dunyoning ruhi va hissiy idrok qilinadigan narsalar dunyosi) inson qalbining tuzilishiga (oqilona, zo'ravonlik va shahvatli boshlanishlar) prognoz qilinadi va tegishli tuzilma va funktsional bo'inishni belgilaydi.

Platonning fikricha, adolat har bir mulkning aniq ixtisoslashuvidan va qat'iy ierarxiya o'rnatilishidan iborat bo'ishi kerak. Shunday qilib, adolat - bu hukmronlik munosabatlarini to'g'ri o'rnatishdir [15, B.570].

Aslida, Aflotun kasta jamiyati haqidagi utopik g'oyaga keladi, bu erda oqilona ozchilik asossiz ko'pchilik ustidan hukmronlik qiladi. Bunday loyihani yaratishda eng muhim narsa Platonning o'zi qalbining idealistik tuzilishi bo'ib, ular uchun mavhum sxema, kontseptsiya hayot haqiqatidan muhimroqdir. Bu borada Aflotunning shogirdi Aristotel o'zgacha yo' tutadi, adolatning amalda mos modelini yaratishga intiladi. Bu Aristotel qalbining realistik (materialistik) - Platonoga qarama-qarshi tuzilishi sifatida qaraladi.

Adolat ijtimoiy va siyosiy falsafa va axloqning eng muhim kategoriyasidir. Siyosat va ijtimoiy falsafada adolat erkinlik va yaxshilik, erkinlik va tenglikning asosiy siyosiy qadriyatlarining to'g'ri muvozanatidir. Adolatli ijtimoiy tuzum masalasi antik davr uchun ham, zamonaviy davr siyosiy fikri uchun ham, zamonaviy siyosiy falsafa uchun ham markaziy o'rin tutadi. Adolatning klassik ta'rifi Aristotelga tegishli: "... adolat, go'yo, tenglik va shunday bo'adi, lekin hamma uchun emas, teng huquqlilar uchun; tengsizlik ham adolatdek tuyuladi va haqiqatan ham shunday, lekin yana hamma uchun emas, faqat tengsizlar uchundir" [4, B.375-644.].

Ijtimoiy adolat g'oyasining rivojlanishiga klassik liberalizm asoschilari T.Gobbs, J.Lokk, S.Mill va boshqalar hisoblanganlar. Ular ijtimoiy adolat muammosini insonning tabiiy huquqlari doirasida ko'rib chiqdilar.

XVI-XVII asrlarda. shartnoma an'analari doirasida adolat haqidagi prinsiplar jihatdan yangi tushuncha shakllanmoqda. Uning kelib chiqishi ingliz mutafakkirlari T.Gobbs va J.Lokkdir. "Leviafan" asarida Gobbs Aristoteldan farqli ravishda, inson tabiatan teng ekanligini ta'kidlaydi. U antik davrga noma'um bo'gan tabiat holati tushunchasini ham kiritadi. Shu bilan birga, Xobbsning fikricha, "eng yaxshi odam kim degan savolga ... hamma odamlar teng bo'gan tabiat holatida o'rin yo'q. Hozirgi tengsizlik fuqarolik qonunlari bilan joriy qilingan" [7, B.478].

Shunday qilib, Gobbs tenglik, shaxsiy huquqlarni himoya qilish, jamiyatning shartnomaviy tabiati g'oyasi va boshqalar ustuvorligi bilan yangi Evropa va zamonaviy liberal adolat nazariyasining asosini tashkil qiladi.

Jamiyat adolatli deb tan olindi, unda har bir kishi o'zining shaxsiy boyligining qaysi ulushiga va ishlab chiqarish faoliyati uchun qanchalik foydali ekanligiga qarab ijtimoiy tuzilmada ma'um o'rinni egallaydi.

Ijtimoiy adolat mavzusi nemis klassik falsafasi vakillari tomonidan batafsil ko'rib chiqildi. I.Kantning "Amaliy aqlning tanqidi" [9] asari uning mohiyatini yoritishga bag'ishlangan. Uning uchun adolat jamiyatni tashkil etishning asosiy vazifasi bo'ib, u davlat hokimiyatining barcha harakatlarida birinchi o'ringa chiqishi kerak.

Yigirmanchi asrda ijtimoiy adolat muammosi bilan ko'plab sotsiolog tadqiqotchilar P.Sorokin [17, B.181] va T.Parsons tomonidan ilmiy-nazariy tadqiqot etishgan.

Ma'umki, zamonaviy G'arb tsivilizatsiyasi teng huquqli adolat jamiyati bo'ib, uning asosiy tamoyili teng imkoniyatlar g'oyasi bo'ib, bu muqarrar ravishda taqsimlovchi paradigma foydasiga tanlovga olib keladi. Zamonaviy davrda Yevropa mamlakatlarida ratsionalistik tenglik hukm surdi, lekin faqat 19-asr o'rtalarida tenglikning fuqarolik va siyosiy tarkibiy qismlari bilan bir qatorda uning ijtimoiy komponenti ham birinchi o'ringa chiqib boshladi. XX asrda. bu komponentning roli yanada oshdi. T. Parsonsning fikriga ko'ra, aynan u "eng asosiy", chunki "jamiyat a'zolari boshqa a'zolar bilan raqobat qilish uchun nafaqat rasmiy, balki real imkoniyatlarga ega bo'ishi va muvaffaqiyatga erishish uchun etarli imkoniyatlarga ega bo'ishi kerak" [14, B.270].

Amerikalik faylasuf J. Roulz adolat nazariyasini utilitarizm va intuitivizmdan farqli o'aroq ko'radi va uni o'z kitobida nazariyaning qo'shimcha tasviri sifatida keltiradi. U quyidagicha ta'kidlaydi: utilitarizm, agar jamiyatning asosiy institutlari shaxslarning eng katta qoniqishi muvozanatiga erishish uchun ishlasa, jamiyat adolatli deb taxmin qiladi [9].

Utilitarizm nuqtai nazaridan, bu o'ziga xos sxema sifatida taqdim etiladi: shaxs dastlab o'z farovonligini maksimal darajada oshirishga, iloji boricha ko'proq istaklarini qondirishga intiladi va bu xuddi shu tamoyillar jamiyatga tegishli ekanligini anglatadi - istaklar tizimini amalga oshirish istagi, bu esa, o'z navbatida, alohida shaxslarning xohish-istaklaridan iborat.

Boshqacha qilib aytganda, utilitarizm eng ko‘p odamlar uchun eng katta baxtga erishishni maqsad qiladi. Rouls bu tamoyillarni adolatli deb hisoblamaydi. U bir kishining baxtsizligini butun jamiyatning mavhum baxti bilan qoplash mumkin emas, deb hisoblaydi.

Umuman olganda, antik davr donishmandlarining ijodida siyosat inson borlig‘i, hayotining eng muhim jihati deb tahlil qilingan va baholangan. Ular tasvirida insoniyat jamiyati va davlat bir biridan uzoqda, bir biriga qarshi turmagan birliklardir. Davlatning birdan bir maqsadi jamiyat a‘zolariga baxtli hayot kechirish uchun imkon, sharoit yaratib berishdan iborat bo‘gan. Biroq mutafakkirlar nazdida kishi har qanday davlatda emas, balki oqilona va ijtimoiy adolat prinsiplari zaminida tashkil etilgan davlat, jamiyatdagina o‘zining nimalarga qodir ekanligi, nima uchun yashayotganligini namoyon qila oladi. Shuning uchun ham antik faylasuflar o‘z ta‘minotlarida mukammal davlat barpo etishni orzu qilganlar.

Jamiyatda ijtimoiy adolat printsiplariga rioya qilingandagina zamon talablariga javob beruvchi shaxsni shakllantirish imkoni yaratiladi. Shu boisdan “adolat g‘oyasi ijtimoiy hayotimizning barcha sohalarini qamrab olmog‘i lozim” [11, B.10].

Sharq mutafakkirlari o‘z qarashlarida ko‘proq siyosatning ijtimoiy va axloqiy, ma‘naviy qirralarini yoritganlar. Inson, u uchun munosib moddiy va ma‘naviy sharoitlarni yaratish kontekstida olib qaralgan.

Adolat haqidagi tasavvurlarning vujudga kelishi mehnat taqsimoti va xususiy mulkchilikning paydo bo‘ishi bilan bog‘liq. Adolat haqidagi ilk g‘oyalar eramizdan avvalgi I ming yillikning ilk asrlarida vujudga kelgan zardushtiylik dinida uchraydi. Zardo‘st ta‘limotida olam ezgulik va yovuzlik, ziyo va zulmat, adolat va adolatsizlik kabi ikki abadiy kuchlarning kurashi sifatida talqin etiladi. Zardushtiylik dinining “Avesto” kitobida umuminsoniy tamoyillarga, inson ma‘naviyati va amaliy faoliyati uchun adaolat tamoyiliga katta e‘tibor qaratilgan. Asarda yaxshilik, yorug‘lik, barkamollik, hurfikrlilik timsoli bo‘gan afsonaviy xudo Ahuramazda, qiyofasida yaqqol namoyon bo‘adi. Zardushtning fikricha, odamlar yaxshilik, yorug‘lik kuchlariga ergashishi, yaxshilikni yomonlikdan, adolatni haqsizlikdan farqlab olishi, hayoti davomida Ahuramazda tomonida bo‘ishi lozim. Insonning bu jarayondagi yaxshilikning g‘alabasi uchun kurashda befarq turmasligida, yashash tarzida, ma‘naviy qiyofasida, ijtimoiy faoliyatida, “Ezgu fikr, ezgu so‘z va ezgu amal” tamoyilida namoyon bo‘adi [4, B.26-28].

Zardusht ta‘limoti qadimgi yunon faylasuflarining adolat to‘g‘risidagi qarashlariga ham bir qadar ta‘sir ko‘rsatdi. Biroq yunon faylasuflari ham adolat tushunchasini universal kategoriya sifatida talqin etmaydilar. Shuning uchun ularning asarlarida qullikning mavjudligi ham adolatdan deb ta‘kidlanadi. Mazkur mutafakkirlarning asarlarida abadiy adolat xususidagi g‘oyalar ilgari suriladi. Unga zid o‘aroq, adolatsizlik esa inson bolasining nomukammalligi maxsulidir, deb uqtiradilar. Adolatning asl mohiyatini bilib, o‘rganib borgan sari adolat ham qaror topa boradi.

Islomda adolat tushunchasi faqatgina me‘yor, o‘chov bilan bog‘liq bo‘may, balki mehr-muruvvat, g‘amxo‘rlik, o‘ziga va o‘zgalarga sadoqat, beva bechoralarga hayr-ehson qilish kabilarni ham o‘z ichiga qamrab oladi.

Adolat tushunchasining ilmiy nazariy asoslari haqida fikr yuritish jarayonida O‘rta Osiyo mutafakkirlarining kishilik jamiyatining eng dolzarb masalalaridan biri bo‘gan ijtimoiy adolat haqidagi ijobiy qarashlarini tilga olmasdan bo‘maydi. Chunki tarixda o‘tgan buyuk alloma mutafakkirlarning adolatli ijtimoiy tuzum to‘g‘risida orzu qilgan ijobiy qarashlari nafaqat o‘z davrida muhim ahamiyatga ega bo‘gan, balki hozirgi vaqtning ham dolzarb masalalari bilan hamohang.

U o‘zining boshlang‘ich irmog‘ini butun Sharq va g‘arb xalqlarining ko‘plab avlodlarining bilim va donishmadliklarini, to‘plagan tajribalarini mujassamlashtirgan, butun dunyoga mashhur madaniy-falsafiy yodgorlik bo‘gan muqaddas kitobi “Avesto”dan boshlagan edi” [12, B.11].

Forobiy “Fozil odamlar shahri” asarlarida “Mamlakatda adolatli jamiyat qurish uchun uni mudofaa qilish va oqilona boshqarish usulini bilish, odamlarga yovuzlikdan saqlanish ezgulikka intilish yo‘llarini ko‘rsatish lozim.

U davlat rahbarining boshqaruv mahorati umumiy baxtga erishish yoʻidir”, “Adolatli davlatni maʼrifatli hukmdor boshqaradi, u maʼnaviyat, adolat yetakchisi boʻishi, oʻz fazilatlarini bilan qatʼiy talablarga javob berishi lozim. Ularning oʻzlaridan saylangan rahbar yoki boshliqlar hokimi mutlaq boʻmaydi. Ular odamlar ichidan koʻtarilgan, sinalgan eng oliyjanob, rahbarlikka loyiq kishilar boʻadilar. Shuning uchun bunday rahbarlar oʻz saylovchilarini toʻa ozodlikka chiqaradilar, ularni tashqi dushmandan muhofaza qiladilar” [1, B.190].

Shuningdek, Abu Nasr Farobiy birinchilar qatori “adolat” tushunchasining kelib chiqish negizini ijtimoiy hayot bilan bogʻlashga uringan. U oʻzining “Fozil odamlar shahri” nomli asarida adolatni kishilik jamiyati tarixiy taraqqiyoti davrlariga tadbiquan bogʻab tahlil etgan. U mazkur asarida insoniyat jamiyatining kelib chiqishida tabiiy ehtiyojlar yotishini, bu ehtiyojlarni uygʻunlashtirish esa adolat tuygʻusi shakllantirishni taʼkidlagan edi. “Insoniy eziguliklar xayrli narsalarga kuch, goʻzallik, boylik” bagʻishlaydi.

Abu Nasr Farobiy adolat tushunchasiga taʼrif berer ekan, uni jamiyat tarixiy taraqqiyotining maʼlum bosqichida xususiy mulkning kelib chiqishini va buning evaziga ijtimoiy hayotda tengsizliklar kelib chiqqanligini alohida qayd qilgan. Bu esa, oʻz navbatida, kishilar oʻrtasidagi ijtimoiy munosabatlar jarayonida muvozanatni vujudga keltirishni ijtimoiy hayot taqozo etajagini taʼkidlagan.

Sharq mutafakkirlaridan Beruniy “Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar” va “Hindiston” kabi asarlarida ijtimoiy hayot, ijtimoiy jarayonlar va jamoatlik fikri va uni oʻrganishga doir masalalarini nazariy asoslagan. Abu Rayhon Beruniy “Minerologiya” asarining muqaddimasida inson va uning ijtimoiy holati, jamiyat oldidagi masʼuliyati, shaxs olijanoblighi, ijtimoiy jarayonlar va ijtimoiy adolat toʻgʻrisidagi qimmatli fikrlarni bayon etgan [2].

Beruniy davlat va jamiyatni boshqarishda adolat tamoyili sifatida davlat va jamiyat taraqqiyotiga turli ijtimoiy maqomdagi odamlarning turli xil fikrlarini inobatga olish va unga eʼtibor qaratish kareklighini taʼkidlaydi. “Qarama-qarshiligi ravshan ayon boʻgan narsaga qanday ishonib boʻadi” deb Beruniy davlat boshqaruvi adolatsizlikdan xoli boʻgan jarayonlarda rivojlanish ehtiyoji paydo boʻadi deb taʼkidlaydi [5, B.44].

Abu Rayhon Beruniy moliyaviy boshqarishda oʻsha davrdagi davlat tepasidagi hokimlar va uning homiylari oʻylaganicha, jamiyat podshoga hizmat qilmay, podsho jamiyatga xizmat qilishi kerakligini tushungan: “Idora qilish va boshqarishning mohiyati zugʻum oʻtkazish emas, balki boshliq zolimlardan aziyat chekkanlarning huquqlarini himoya qilish, birovlarining tinchligi yoʻida oʻz tinchini yoʻqotishdir. Bu ularning oilasini, ularning hayoti va mol-mulkini himoya qilish va qoʻriqlash yoʻida badan charchashidan iboratdir” [6, B.31-32].

Beruniyning jamiyat va insonga boʻgan qarashlari asosida teran fikr va mulohazalar, gumanizm yotadi. Jamiyatda sodir boʻayotgan jarayonlarni anglab yetish, moddiy omillarning jamiyat va inson hayotidagi oʻrnini eʼtirof qilish katta rol oʻynaydi. U oʻrta asr davridagi oʻrtaosiyolik taraqqiyparvar mutafakkirlar dunyoqarashida yorqin insonparvarlik anʼanalarini targʻib qilishga katta hissa qoʻshgan.

Amir Temur bobomiz aytganlaridek, “Adolat bilan jahon gulshani obod boʻadi”. Adolat boʻmasa, dunyo zimiston boʻadi, hayotda hech qanday maʼnomazmun boʻmaydi [13, B. 447].

Sohibqiron Amir Temur Koʻrgonning fikricha, “Davlat ishlarini saltanat qonun-qoidalariga asoslangan holda boshqardim. Toʻra va tuzukka tayanib, saltanatda oʻz martaba va maqomimni mustahkam saqlab turdim. Amirlar, vazirlar, sipoh, raiyat har biri oʻz lavozim va martabasidan mamnun holda xizmatimda boʻib, undan ortigʻiga daʼvogarlik qila olmadi” [19, B.54].

Adolatli jamiyat qurish zarurati haqida Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti: “Buyuk Sohobqiron Amir Temur bobomiz Shahrisabdagi Oqsaroy peshtoqiga yozdirgan “Adolat – davlatning asosi va hukmdor – shioridir” yoki Alisher Navoiy bobomizning esa “Zulm qilma, insofli boʻ, xalq uchun adl qasri, yaʼni adolat qoʻrgʻonini bunyod yet”,-deb aytgan hikmatli soʻzlarida akt yetgan ulugʻvor gʻoyalar insonning qadr-qimmatini oliy darajaga koʻtarish borasidagi amaliy harakatlarimiz poydevoriga aylannoqda”, [12, B.105] - deb taʼkidlaydi.

Amir Temur o‘z faoliyati davomida adolatni bosh dastur qilib olgan “Amir etdiki – raiyatdan molu xiroj yig‘ishda ularni og‘ir ahvolga solishdan yoki mamlakatni qashshoqlikka tushirib qo‘yishdan saqlanish kerak. Negaki raiyatni xonavayron qilish davlat xazinasining kambag‘allashishiga olib keladi. Xazinaning kamayib qolishi sipohlarning tarqalib ketishiga sabab bo‘adi. Sipohning tarqoqligi o‘z navbatida saltanatning kuchsizlanishiga olib keladi”, - deb yozadi Tuzuklarida.

Amir Temur mamlakatning asosiy xazina manbai bo‘gan mukammal va adolatli tizimni ishlab chiqdi:

1.Soliq miqdorini belgilashda soliq to‘ovchining iqtisodiy imkoniyatlarini ko‘zda tutib, soliqni hosil va daromatga qarab hisoblash.

2.Soliq to‘ovchini rag‘batlantirish maqsadida yangi yerlarni o‘zlashtiruvchilarni, tashlab ketilgan yerlarni obod qiluvchilarni, tadbirkor hunarmandlarni soliqdan ozod qilish yoki yengillik berish.

3.Hosil pishib yetilmasdan burun raiyatdan molu xiroj olinmaslik.

4.Soliqni soliq to‘ovchilarda yaxshi so‘z bilan olishlik, kuch ishlatib olmaslik.

5.Qonunda ko‘zda tutilmagan soliqlarni undirish, qo‘shimcha soliq “ijod qilishga” yo‘l qo‘ymaslik [16, B.23].

Har qanday davlat o‘z jamiyatining tarixiy, madaniy, ma‘naviy, axloqiy merosi negizlari asosida rivojlanadi. Bunday uyg‘unlik jamiyat rivojini yangi bosqichlarga ko‘taradi, uning istiqboli omillarini kengaytiradi. Dunyodagi har bir xalq jahon madaniyatining bebaho xazinasiga o‘z ulushi qo‘shgan. Ana shu xazinada Sharq mamlakatlari, jumladan O‘rta Osiyo xalqlari xissasi alohidadir. Shunday ekan, o‘rta asr mutafakkirlari qarashlari va fikrlarida ham ma‘naviyat va ijtimoiy adolat mezonlari o‘zaro bog‘liq holda talqin etilgan, demak mubolag‘a bo‘maydi.

Adolat ijtimoiy munosabatlarning umuminsoniy xususiyatlaridan biridir. Adolat ijtimoiy baholash o‘chovlaridan biri bo‘ganligi sababli, bu ma‘noda u tenglik tushunchasi bilan chambarchas bog‘liqdir. Jamiyat taraqqiyoti, ijtimoiy-ma‘naviy hayotning nisbatan mustaqil shakllari shakllanar ekan, dastlab adolat tushunchasining turli kontekstlari faqat ajralib turadi, keyin esa mustaqil bo‘ladi.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Абу Носир Форобий. Фозил одамлар шахри.-Т.: А.Қодирий нашриёти. 1993, 190-б.
2. Абу-р-Райхан Мухаммед ибн Ахмед ал-Бируни. Собрание сведений для познания драгоценностей (Минералогия) / пер. с араб. А. М. Беленицкого; статьи и примечания А. М. Беленицкого и Г. Г. Леммлейна; под ред. И. М. Стеблин-Каменского и В. П. Никонорова; вступ. статьи И. М. Стеблин-Каменского, Д. Абдуллоева, В. П. Никонорова и Н. П. Юшкина. – 2-е изд., доп. и испр. СПб.Петербургское лингвистическое общество, 2011. – С.5-6.
3. Авесто. Тарихий- абадий ёдгорлик.Асқар Маҳкам таржимаси. Т.,”Шарк”, 2001,- Б. 26-28.
4. Аристотель. Политика // Аристотель. Соч.: в 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 1983. С. 375–644.
5. Беруний. Избранные произведения, 1-том. – Ташкент: Фан, 1957. – Б.44.
6. Беруний. Минералогия. – Т., 1969. 31-32-б.
7. Гоббс Т. Левиафан / Пер. с англ. А. Гутермана. М.: Мысль, 2001. 478 с.
8. *Джон Ролз*. Теория справедливости / Под ред. В.В. Целищева. — Издательство Новосибирского университета, 1995.
9. Кант И. Критика практического разума. – Litres, 2015.
10. Каримов И.А. Ўзбекистон ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий истиқболининг асосий тамойиллари. //Ватан саждагоҳ каби муқаддасдир. 3-т. – Т.: Ўзбекистон, 1996, 10-б.
11. Каримов С. Ўрта Осиё ижтимоий-сиёсий фикрнинг дастлабки назарий манбалари. – Самарқанд, 1993. 11-б.
12. Мирзиёев Ш. М. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. Учинчи нашри.- Тошкент. "O‘zbekiston" нашриёти. 2022. – Б 105.
13. Мирзиёев Ш.М Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз.– Ташкент: «Ўзбекистон», 2021. – В. 447
14. Парсонс Т.Система современных обществ / Пер. с англ. Л.А. Седова и А.Д. Ковалева. Под ред. М.С. Ковалевой. — М.: Аспект Пресс, 1998. — 270 с.
15. Платон. Государство / Пер. А.Н. Егунова. СПб.: Наука, 2005. 570 с.
16. Собиров Х. Амир Темурнинг иқтисодий қарашлари. //Мулоқот. №2. 1996. 23-б.
17. Сорокин В.В. Право и время: правовая система в переходное время // Правоведение. 2002, №1. С.181.
18. Темур тузуклари //Форсчадан| А. Соғуний ва Ҳ. Кароматов тарж; Б. Аҳмедов тахрир. остида/.—Т.: Нашриёт-матбаа бирлашмаси, 1991. – Б.54.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 9-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-9

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-9

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz